

МЕТРОПОЛИТЕН ПОЕЗДЛАРИ ҲАРАКАТИДАН ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР КАМАЙТИРИШ УСУЛЛАРИДАН БИРИ ҲАҚИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6638692>

Ш.С.Юлдашев

проф

М.У.Карабаева

кат.ўқит.

С.Р.Ҳакимов

стажёр

(Наманган муҳандислик-қурилиш институти)

Ривожланган ва ривожланаётган йирик, замонавий шаҳарларнинг транспорт юк ташиш қобилиятини ўсишини ижтимоий транспорт воситаларидан бири бўлган метрополитен поездларисиз тасаввур этиб бўлмайди. Шу сабабли метрополитен линияларига яқин жойлашган аҳоли пунктлари яшовчи инсонларга метрополитен поездлари ҳаракатида ҳосил бўладиган тебранишларни таъсирини ўрганиш зарурияти вужудга келмоқда.

Маълумки, метрополитен тоннелларини жойлашиш чуқурлиги кичик бўлган линияларида поездлар ҳаракатидан ҳосил бўладиган тебранишлар яқин жойлашган бино ва иншоотларда ҳосил бўладиган тебранишларнинг асосий манбаи ҳисобланади [1]. Метрополитен линиялари жойлашган ҳудудларнинг тебраниш даражасини олдиндан баҳолаш ҳамда қўлланиладиган виброҳимоя тадбирларнинг самарадорлигини баҳолаш бўйича бир қатор ҳисоблаш усуллари ишлаб чиқилган ва ишлаб чиқилмоқда.

Кўплаб тадқиқотларда виброҳимоя сифатида қўлланиладиган очик траншеяларнинг аънавий кўриниши барча адабиётларда тўғри тўртбурчак шаклида, яъни ён деворлари 90° бурчак остида бўлган кўриниши таклиф этилган. Бу траншеяларнинг асосий камчилиги узок вақт қўлланилганда устиворлигини, яъни ён деворлари ўз ҳолатини сақлай олмаслигидир. Бундан ташқари бундай тўсиқларни ҳосил қилиш ҳам анча қийинчилик туғдиради. Шу сабабли ушбу тадқиқотда траншеянинг ноаънавий турлари ўрганилди ва уларнинг грунт юзасида тарқаётган тебранишни камайтириш бўйича самарадорлиги ўрганилди. Бу тадқиқотда аънавий ён деворлари 90° бўлган траншея кўрсаткичлари, ён деворлари 45° бўлган вибротўсиқлар натижалари билан солиштирилди. Бу иккита масалада траншея метрополитен симметрия ўқидан 8 метр масофада жойлашган, унинг чуқурлиги 7 метрни ташкил этади. Бу масалаларга ҳисоблаш схемасини тузиб оламиз. Экспериментал натижа хулосаларига кўра, грунтда тебраниш вақт бўйича гармоник қонуният асосида рўй берганлиги сабабли, бу

масалани тебраниш амплитудаси кичик бўлганлиги туфайли эластиклик назариясининг текис масаласи деб қараш мумкин.

Юқорида айтиб ўтилгани каби айлана кесимли тоннелларда поезд ҳаракатидан ҳосил бўладиган тебранишлар натижасида грунтнинг эркин юзасида ҳосил бўладиган кўчишларни ўрганиш учун динамик масалани эластиклик назариясининг текис масаласига келтириб оламиз. Бунда ажратиб олинган соҳа эластик бир жинсли изотроп деб қабул қиламиз. Ярим текисликдан ажратиб олинган тўғри тўртбурчакда Y ўқи йўналишида иккита параллел тўпланган гармоник куч қўйилган.

Ажратиб олинган соҳанинг физик-механик хоссаларини E - Юнг модули, ν - Пуассон коэффиценти, ρ - зичлик орқали характерланади. Бу катталикларнинг сон қийматлари қуйидагича қабул қилинди:

$$E=2,85 \cdot 10^8 \text{ Па}; \rho=1,87 \cdot 10^3 \text{ н} \cdot \text{с}^2/\text{м}^4; \nu=0,35$$

1-расм. Ён деворлари турли бурчак остида бўлган траншеяларнинг ҳисоблаш схемалари

Бу масалада Y ўқи йўналишини ўрганилаётган соҳанинг марказидан ўтказилса, бу масала ҳам шу ўққа нисбатан симметрик масалага айланади. Масалани ечишда чекли элементлар усули қўлланилиб, ажратилган соҳа 878 та учбурчакка 489 та тугун орқали ажратилди.

Поезд узунлиги, тебраниш таъсирида бўлган тоннелдаги грунт узунлиги етарлича узун бўлганлиги сабабли, у бино узунлигидан ортади. Шунинг учун масалани эластиклик назариясининг текис масаласи, тоннел узунлиги бўйича эса тебранишлар бир фазада рўй беради деб ҳисоблаш мумкин.

Бу масалани ҳам тадқиқ этишда ЭХМларни хотираси чекланганлиги сабабли узуликсиз чексиз системага чекли элементлар усулини қўллаб бўлмайди. Шу сабабли ушбу масалани ечишда шундай сонли усулни танлаш керакки, ажратиб олинган чекли соҳадаги табиий ҳолат бузилмаслиги зарур.

1-расмда чегаравий шартларни ҳисобга олган ҳисоблаш схемаси кўрсатилган. Бу ерда ташлаб юборилган ярим текисликнинг қисмлари реакцияси чегарадаги нормал ва уринма кучланишлар билан алмаштирилган [2].

$$\left. \begin{aligned} \sigma &= a \cdot \rho \cdot V_p \cdot \dot{U} \\ \tau &= b \cdot \rho \cdot V_s \cdot \dot{V} \end{aligned} \right\} (1)$$

Бунда σ ва τ – чегарадаги нормал ва уринма кучланишлар; \dot{u} ва \dot{v} – чегаравий нуқталар тезликларини ўқлардаги проекциялари; V_p и V_s — P ва S -

тўлқинларнинг тезликлари; a ва b - ўлчамсиз параметрлар; ρ - материал зичлиги.

(1) чегаравий шартлар тўлқин энергияларини физик жihatдан ютиб олади ва шу билан чегарада тўлқинни ўтказиб юбориб, уни аксланишига йўл қўймайди. ДС ва СВ чегарада қуйидагига эга бўламиз:

$$\left. \begin{aligned} \sigma &= \rho \cdot V_p \cdot \dot{U} \\ \tau &= \rho \cdot V_s \cdot \dot{W} \end{aligned} \right\} \text{ ва } \left. \begin{aligned} \sigma &= \rho \cdot V_p \cdot \dot{W} \\ \tau &= \rho \cdot V_s \cdot \dot{U} \end{aligned} \right\} (2)$$

Ажратилган соҳани учбурчакли чекли элементларга бўлиб, ҳаракат тенгламасини қуйидагича ёзамиз:

$$[M] \{ \ddot{u}(t) \} + [C] \{ \dot{u}(t) \} + [K] \{ u(t) \} = \{ P(t) \} - [\Gamma] \{ \dot{u} \} \quad (3)$$

Бу ерда: $[M]$, $[C]$ ва $[K]$ – мос равишда системанинг масса, демпфир ва бикрлик матрицалари; $\{ u(t) \}$, $\{ p(t) \}$ – тугуннинг кўчиш ва таъсир этувчи кучларнинг векторлари; $[\Gamma]$ – чегара шартларини ҳисобга олувчи диагональ матрица [3].

$$\left\{ \begin{aligned} \Gamma(i-1, i-1) \\ \Gamma(i, i) \end{aligned} \right\} = \left\{ \begin{aligned} V_p \\ V_s \end{aligned} \right\} d\Delta l_i \rho_i \quad (4)$$

Бунда d – элемент қалинлиги; Δl_i - i -чи чегаравий нуктадаги элементнинг ўртача ўлчами; ρ_i - i -чи чегаравий нуктадаги элементнинг зичлиги.

Грунт сиртидаги тебранишлар амплитуда ўрамаси полотно ўқидан узоқлашган сари сўнувчан ва номонотон характерга эга. Тадқиқот натижаларини жадвал ва график кўринишида қуйида келтирилди.

Вибрацияни ён деворлари турли бурчак остида бўлган траншеяларн орқали тарқалиши

1-жадвал

Частота	Текширилган соҳа узунлиги, м	Траншеясиз ҳолатда характерли нукталарнинг вертикал кўчиши, см	Ён деворлари 45° бўлган траншеяда характерли нукталарнинг вертикал кўчиши, см	Ён деворлари 90° бўлган траншеяда характерли нукталарнинг вертикал кўчиши, см
1	2	3	4	б
частота 20 гц да	10.00000	0.27255	0.00408	0.16730
	20.00000	0.18135	0.00118	0.11417
	30.00000	0.04262	0.06290	0.02097
	40.00000	0.00924	0.04577	0.00668
	10.00000	0.20455	0.00619	0.14766

частота 30 Гц да	20.00000	0.03108	0.00051	0.01765
	30.00000	0.04995	0.02130	0.03227
	40.00000	0.00887	0.01482	0.00748
частота 40 Гц да	10.00000	0.08141	0.00318	0.06291
	20.00000	0.04774	0.00016	0.04295
	30.00000	0.00906	0.00818	0.00602
частота 50 Гц да	40.00000	0.00534	0.00236	0.00383
	10.00000	0.07156	0.00187	0.03996
	20.00000	0.02232	0.00015	0.01908
	30.00000	0.00667	0.00207	0.00632
40.00000	0.00150	0.00088	0.00143	

2-5-расмлар юқорида кўрсатилган икки хил траншея қўлланилганда олинган натижалар асосида қурилган графиклар кўрсатилган. Графикда узлуксиз чизик орқали траншея қўлланилмаган ҳолатда олинган натижалар графиги кўрсатилган бўлса, пунктир чизик орқали эса траншеялар қўлланилганда дастурдан олинган натижалар графиги келтирилган.

2-расм. $f=20$ Гц частотада ён деворлари 45° траншея орқали грунт юзасида тебраниш амплитудаларини ўзгариши

3-расм. $f=20$ Гц частотада ён деворлари 90^0 траншея орқали грунт юзасида тебраниш амплитудаларини ўзгариши

4-расм. $f=45$ Гц частотада ён деворлари 45^0 траншея орқали грунт юзасида тебраниш амплитудаларини ўзгариши

5-расм. $f=45$ Гц частотада ён деворлари 90^0 траншея орқали грунт юзасида тебраниш амплитудаларини ўзгариши

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, очик траншеялар қўлланилганда тебранишни сўниши траншеясиз ҳолатга нисбатан 20-50% самаралироқ эканлиги аниқланди. Ён деворлари турли бурчак остида бўлган очик траншеялар (45^0) ён деворлари вертикал бўлган, яъни 90^0 бўлган вибротўсиқларга нисбатан самарадорлиги юқори эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Антонов Н.А. Экспериментально-теоретическое исследование колебаний поверхности грунта при движении поездов метрополитена в тоннелях неглубокого заложения: дис...канд. техн. наук: 05.23.17 Москва, 2006 168 с. РГБ ОД, 61:07-5/1660.
2. Ильичев В.А., Юлдашев Ш.С., Цейтлин А.И., Пичугин А.А. «Разработка численного прогноза вибраций грунта, вызываемых движением железнодорожных поездов, и идентификация динамических воздействий от движущегося транспорта по результатам виброизмерений». Научно-технический отчет. Москва. 1999 г. 166с.
3. Lysmer J., Kyhlemer L. "Finite Dynamik Model for Infinite Media" Jour Engineering Mechanics Division, ASCE, Vol 95, No EM 4, August, 1969, p. 859-887.